

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 4

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти

Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор

Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Джураев Д. – педагогика фанлари доктори

Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти

Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

ESHKUVATOV Josur Buribayevich

Abdulla Avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish
va yangi metodikalarga o'rgatish milliy-tadqiqot instituti
1-kurs doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7794198>

O'QUVCHILAR NUTQIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGLARNING KREATIV KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHGA DOIR AYRIM TAVSIYALAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'quvchilarning nutqiy savodxonligini rivojlantirishda pedagogning kasbiy kompetentligi, kreativlik tushunchasi, nutqiy savodxonlikni shakllantirishga ta'sir etuvchi ijtimoiy omillar, hamda muvaffaqiyatli nutq motivatsiyasi bilan bog'liq bo'lgan og'zaki va yozma mashq, topshiriq hamda tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: og'zaki va yozma nutq, kreativlik, intellekt, aqliy salohiyat, individual qobiliyat, ko'nikma, malaka, natija, kompetentlik, savodxonlik.

ANNOTATION

This article presents oral and written exercises, tasks and recommendations related to the professional competence of the pedagogue in the development of students' speech literacy, the concept of creativity, social factors affecting the formation of speech literacy, and the motivation of successful speech.

Key words: oral and written speech, creativity, intelligence, mental potential, individual ability, skill, competence, result, competence, literacy.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены устные и письменные упражнения, задания и рекомендации, связанные с профессиональной компетентностью педагога в развитии речевой грамотности учащихся, понятие творчества, социальные факторы, влияющие на формирование речевой грамотности, мотивация успешной речи.

Ключевые слова: устная и письменная речь, креативность, интеллект, умственный потенциал, индивидуальная способность, мастерство, компетентность, результат, компетентность, грамотность.

Bugungi zamonaviy ta'lim o'quvchilardan nafaqat yuqori bilim va ko'nikmaga ega bo'lishni, balki o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda mustaqil ifodalaydigan, bahs-munozara va diskussiyaga kirisha oladigan darajada shaxs bo'lishni talab etadi. Bunday o'quvchilarni tarbiyalash o'qituvchilardan kreativ yondashuvni va kasbiy mahoratli bo'lishni taqozo etadi. Sharq xalqlarida azaldan ota-bobolarimiz nutq va muomala madaniyatiga katta e'tibor berib kelishgan. Inson nutqi boy bo'lishi bilan bir qatorda chiroyli so'zlar bilan bezanmog'i lozimligini ta'kidlashgan.

Alisher Navoiy ham soʻzni bejjizga sadafga qiyoslamagan. Asarlarida ham tiliga, yaʼni oʻz nutqiga ixtiyorsiz odam xalqiga, yurtiga eʼtiborsiz, hurmatsiz odam deb hisoblangan. Til va nutq haqidagi hikmatli soʻzlar esa buning yaqqol isboti hisoblanadi. Nutq barcha aqliy faoliyatning asosi va muloqot vositasidir.

Taʼlimda oʻqituvchi oʻquvchilarning nutqini shakllantirish ustida izchil ishlaganda nafaqat ogʻzaki nutqqa asoslangan yozma nutqni rivojlantirishga, balki muvaffaqiyatli nutq motivatsiyasi bilan bevosita bogʻliq boʻlgan maxsus ogʻzaki va yozma mashqlarga ham eʼtibor berishi kerak. Oʻquvchilarning nutqiy savodxonligini rivojlantirish oʻqituvchining nutqiy faoliyatga qanchalik faol jalb etishiga va kreativ kompetentligiga bogʻliq [1].

Shu sababli nutq inson fikrlarini ifoda etishning asosiy vositasi boʻlib, bolalarda nutq kichik yosh davrlaridanoq shakllansa, oʻquvchilarda shakllangan nutq rivojlantirilib yanada boyitilib boriladi va meʼyoriy qoliplar asosida bir tizimga solinadi.

Hozirgi kunda nafaqat bolalar balki katta yoshdagi shaxslar ham oʻz nutqini ifodashdagi kamchiliklarni kuzatishimiz mumkin. Bunga sabab esa hayajon, koʻpchilikni oldida nutq soʻzlay olmaslik, doimiy ravishda nutqiy savodxonligini rivojlantirmaganligi va soʻz boyligining kamligi kabilarni misol qilib koʻrsatishimiz mumkin.

Oʻquvchilarda nutq malakalarining yetarlicha boʻlmasligiga sabab ilk yosh davrlaridanoq shakllantirilmaganligi va keyinchalik rivojlantirilib borilmaganligi hisoblanadi. Bolada nutq malakalarining shakllanishida oila va maktab taʼlimidagi pedagogik yondashuvlar ham asosiy oʻrinni egallaydi.

Ota-ona oilada nutq shakllanishi uchun masʼul hisoblansa, pedagoglar esa maktabgacha, kichik va maktab yoshidagi bolalarning nutqi shakllanishi hamda rivojlanishi uchun masʼul hisoblanadi. Bu jarayonda pedagoglar har bir bola bilan individual va ijodiy ish olib borishi uning nutqidagi kamchiliklarini oʻrganishi va kamchiliklarni bartaraf etishga yordam berishi kerak. Oʻquvchilarning nutqiy malakalari dialogik nutq asosida ham shakllanadi va rivojlanib boradi. Dialogik nutq ikki va undan ortiq kishining suhbat boʻlgani uchun bu nutq malakasi bolalarda oila muhitida shakllanadi. Oila aʼzolari bilan suhbatga kirishish orqali bolalarda nutqiy malakalar shakllanadi. Dialogik nutq bolalarning kattalar va tengdoshlari bilan muloqotining asosiy koʻrinishi hisoblanadi. Dialogik nutq erkin nutq shakli hisoblanib u oʻquvchilar lugʻatining boyishiga va oʻquvchilarning grammatik bilimlarining ortishiga, ravon nutq koʻnikmalariga ega boʻlishiga yordam beradi. Dialogik nutq, asosan, suhbat koʻrinishida namoyon boʻladi.

Maktabda yoki koʻchada tengdoshlari, doʻstlari bilan, uyda esa kattalar bilan suhbatga kirishish jarayonida oʻquvchilarda dialogik nutq koʻnikmalari shakllanib, rivojlanib va boyib boradi. Pedagoglar bolalarning dialogik nutqini oʻstirish uchun bolalarga tayyorlangan va tayyorlanmagan suhbatlardan samarali foydalanishlari mumkin. Tayyorlanmagan suhbatda pedagog oʻquvchilarga darslarning qismlarining ichida yaʼni qoʻshimcha topshiriq yoki oʻyin tarzida taqdim etishi mumkin. Bunda bolalar berilgan topshiriq yuzasidan oʻz sinfdoshlari bilan suhbat olib borib oʻzaro fikr almashadilar. Bunda hamma oʻquvchi ham bu topshiriqni bajara olmasligi mumkin.

Bizning vazifamiz nutqi yaxshi rivojlanmayotgan oʻquvchi bilan ish olib borib, uning nutqini rivojlantirish hisoblanadi. Tayyorlangan suhbat uchun esa pedagog darslar davomida oʻquvchilarni tayyorlab boradi. Bunda oʻqituvchi bir necha kun oldin oʻquvchilarga aqliy hujum tarzida oʻquvchilarga suhbat mavzusini anglatishga harakat qiladi va buning natijasida oʻquvchilarning diqqati oʻsha mavzuga doir predmet va vositalarga qaratiladi. Suhbatning mavzusi oʻquvchilarning yosh xususiyatlariga va qiziqish darajalariga mos boʻlishi zarur.

Nutq xoh monologik xoh dialogik boʻlsin, oʻquvchilarning soʻz boyligi asosida ravon va mazmunli boʻladi. Nutq mazmunli boʻlishi uchun oʻquvchilar soʻzni ham toʻgʻri tanlay bilishi zarur. Toʻgʻri tanlangan soʻz ham nutqning maʼnodor va taʼsirli boʻlishini taʼminlab beradi. Misol uchun monologik nutq uchun koʻproq badiiy uslubdan foydalaniladi. Yaʼni monologik nutqda koʻproq badiiy uslubga xos soʻzlar ishlatiladi. Dialogik nutq esa koʻproq soʻzlashuv uslubiga xos boʻladi. Chunki dialogik nutq suhbat jarayonida yuzaga keladi [2].

Suhbatlar jarayonida o‘quvchilarning nutq malakalari rivojlantiriladi va so‘z boyligi ham o‘sib boradi. O‘zaro ma‘nodosh so‘zlarni ham farqlab boradi. Buning natijasida esa so‘z qo‘llash borasidagi uslubiy malakalari oshib boradi. So‘z boyligi ortishi tufayli o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqi ham shakllanib boradi. Lekin har bir so‘zni ham so‘z sifatida qo‘llab bo‘lmaydi. O‘quvchilarda ko‘pincha so‘z qo‘llash bilan bog‘liq uslubiy xatolar uchrab turadi. Bunday xatolarni qilmaslik uchun o‘quvchilarga pedagoglar so‘zlarning lug‘aviy ma‘nolarini o‘rgatib borishi zarur. So‘z ma‘nolarini doimiy ravishda tushuntirib, o‘rgatib borish o‘quvchilarda so‘zni to‘g‘ri qo‘llash malakalarini shakllantiradi va rivojlantiradi. Bu esa o‘quvchilarda lug‘at boyligining boyishiga, so‘zlarni ma‘nosiga qarab nutq jarayonida to‘g‘ri va aniq qo‘llay olishga o‘rgatadi. Bolalar lug‘at boyligi yaxshi rivojlangan bo‘lsa, so‘zlarni to‘g‘ri qo‘llay olish ko‘nikmasi shakllangan bo‘lsa, nutq operatsiyasiga kirishishga qiynalmaydi.

O‘quvchilarda so‘zlarni to‘g‘ri qo‘llay olish ko‘nikmasi to‘g‘ridan to‘g‘ri shakllanib qolmaydi. O‘quvchilarda tinglash, o‘qish, ko‘rish orqali so‘zlardan to‘g‘ri foydalanish malakasi shakllanadi. Misol uchun, ertaklarni mustaqil o‘qish, multfilmlarni ko‘rish, yoki biror bir matnning audio shaklini tinglash yordamida ham o‘quvchilardagi nutq malakalari rivojlanib boradi. Shu sababli biz ota-ona sifatida ham, pedagog sifatida ham o‘quvchilar bilan doimiy ish olib borishimiz kerak. Nutq shakllanishi uchun ota-onalar, malakalarini rivojlantirish, boyitish va mustahkamlash esa pedagog o‘qituvchilar vazifasi hisoblanadi. Shakllangan nutqni rivojlantirish va mustahkamlash uchun pedagoglar asosiy mas‘ul hisoblanadi. O‘quvchilar ilk so‘zlarni oila davrasida o‘rganganligi sababli nutq o‘shishining asosiy makoni bu – oila hisoblanadi [1].

Lekin ayrim ota-onalar bolalari bilan suhbat olib borishga hamisha ham vaqt ajrata olmaydilar. Buning natijasida bolalarda nutq malakasi to‘g‘ri rivojlanmasligi mumkin. Bu vaziyatda bolalar asosiy ma‘lumotni televizor, internet yoki atrofdagi boshqa manbalardan oladilar. Bu hodisa o‘quvchilarning nutqini haddan tashqari oshib ketishiga yoki nutqning yo‘qolib ketishiga sabab bo‘ladi. Bola o‘zi kutgan e‘tiborni ota-onasidan ololmaganligi sababli e‘tiborni o‘ziga jalb qilish maqsadida haddan tashqari va bo‘lar bo‘lmas gaplarni ham gapiraverishi mumkin. Yoki buning aksi uni hech kim eshitmaganligi sababli umuman gapirmay qo‘yishi mumkin. Birinchi holatda o‘quvchining nutqi noto‘g‘ri shakllanib qoladi. Ikkinchi holatda esa shakllanmaydi. Nutq o‘shishi orqali o‘quvchilar o‘zining fikrini mustaqil bayon qilib bera oladi. Mustaqil fikrlashga va keng dunyoqarashga ega bo‘ladi. Nutq o‘stirishning eng samarali usullaridan biri hikoya qilish va qayta hikoyalash hisoblanadi [3].

Biror mavzu yuzasidan hikoya qilib berish ham nutq o‘stirishning sinalgan usuli hisoblanadi. Qayta hikoyalashdan ham ko‘p foydalanish mumkin. Oddiy kundalik suhbat jarayonida ham bu usuldan bevosita foydalanamiz. Bolalar kunduzi bilan ko‘rganlarini yoki eshitganlarini, o‘rgangan narsalarini qayta hikoya qilib beradilar. To‘g‘ri, hamma bola ham buni bayon qilib bermaydi. Bu vaziyatda biz, kattalar, ular bilan savol-javob o‘tkazib, bo‘lgan voqealar asosida suhbat o‘tkazib fikr almashib ularning nutq malakalarini shakllanishiga yordam berishimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu tariqa biz o‘quvchilarga nutq o‘shishi uchun sharoit yaratib bergan hisoblanamiz. Hikoya qilish usulidan esa ko‘proq ta‘lim olish jarayonida foydalaniladi. Bunda o‘quvchilar mavzu yuzasidan o‘zining fikrini mustaqil bildirishi mumkin. Ya‘ni berilgan mavzuni yoki hikoyani tahlil qilishi, xulosa qilishi mumkin. Bunda o‘quvchilarga biror mavzu yuzasidan fikrlar berib boriladi. Mavzuga oid rasmlar yoki qisqa kalit so‘zlarni taqdim etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunday mashqlar va topshiriqlar mobaynida o‘quvchilarda mustaqil fikrlash qobiliyati shakllanadi va asta-sekinlik bilan rivojlanib boradi.

Shu bilan birga til nutqni yuzaga chiqaruvchi vosita hisoblanadi. Shuning uchun bolada til lug‘atining boyligi nutq o‘stirishning asosiy quroli hisoblanadi. Lug‘atni boyishi ko‘p eshitish va ko‘p badiiy asar o‘qish bilan bog‘liq. Kichik maktab yoshidagi bolalar 1-sinflik davrida hali savodi chiqmaganligi sababli ota-onalari yoki ustozidan eshitgan ertaklari, hikoyalari orqali o‘zlarining lug‘at boyligini rivojlantiradilar. Savodlari chiqib o‘zlarida mustaqil o‘qish ko‘nikmalari shakllangandan keyin o‘zlari qo‘shimcha adabiyotlardan o‘qib o‘rganib lug‘atlarini boyitib boradilar. Faqatgina bu amaliyotlar bo‘layotganida o‘quvchilarni nazorat qilib o‘qib o‘rgangan narsalarini so‘rab turish kerak.

O‘quvchilar bilan suhbat o‘tkazib ularning fikrlarini o‘rganish xato va kamchiliklarni bartaraf etishga yordam berish kerak. Yutuqlari uchun esa albatta rag‘batlantirib borish lozim.

Jahon adabiyotining mashhur shaxslaridan biri Tomas Edison “Kreativlik – g‘ayriixtiyoriy jarayon”, – deydi. Kreativlik shaxs ega bo‘lgan bilimning ko‘p qirrali ekanida emas, balki yangi g‘oyalarga intilish, hayotiy muammolarni yechishda noodatiy yondasha olish, kutilmagan qarorlar chiqara olishda namoyon bo‘ladi.

O‘quvchilarni erkin fikrlashga o‘rgatish, darslarni yangi texnologiya va yondashuvlar asosida tashkil etish, o‘quvchida bilim va ko‘nikmalarni shakllantira olishida pedagogning kreativ kompetentligi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Kreativlik – shaxsning muammoli vaziyatlardan tafakkuri orqali, takrorlanmas yo‘l bilan chiqib ketish, unga ijodiylik bilan yondasha olish qobiliyati hisoblanadi [4].

Kreativlik tushunchasi (lot., ing. “create” – yaratish, “creative” yaratuvchi, ijodkor) ingliz tilidan tarjima qilganda ijod ma’nosini anglatadi. Haqiqatan esa yangi, original (o‘ziga xos) yanada sayqallangan moddiy va ma’naviy bog‘liqliklarni yaratishdir [5].

Kreativlikni ijodga intilish, hayotga ijodiy yondashish, o‘ziga doimiy tanqidiy nazar solish va tahlil etish deyish mumkin. Hozirgi zamon psixologiya va pedagogika lug‘atlariga asoslanib o‘qituvchining kreativligiga uning fikridagi, muloqotdagi, alohida faoliyat turidagi ijodiy yondashish, bilish darajasi deb ta’rif berish mumkin. Shuningdek, kreativ fikrlash bir narsaga turli tomondan yondashishni anglatadi. Uni qaysi yo‘lga yo‘naltirish va rivojlantirish o‘qituvchi zimmasiga yuklatiladi. Demak, maktabda ta’limning barcha turlarida o‘quvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirishga e’tibor qaratish barkamol avlodni tarbiyalashning tayanch nuqtasi bo‘lib xizmat qiladi.

Shuning uchun o‘qituvchidan o‘z fani yuzasidan chuqur bilimga ega bo‘lish bilan birga, ta’limdagi samarali metod va usullardan ham xabardorlikni talab etadi. Chunki kelajakdagi yangi innovatsiyalar va ixtirolarning barchasi aynan kreativ kompetensiya orqali vujudga keladi.

Barcha darslarda har kuni mazmunli, mantiqiy, aniq va to‘g‘ri nutqqa o‘rgatish kerak. Muvaffaqiyatli nutqni o‘rgatishda bolalarga minimal nazariy ma’lumot berish kerak, chunki ular idrok etilganda ko‘nikma va qobiliyatlar yanada muvaffaqiyatli shakllanadi.

IQTIBOSLAR

1. D.R.Babayeva. Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi. (Darslik). - T.: “Barkamol fayz media”, 2018, - 432 b.
2. Aliyev A. O‘quvchilarning ijodkorlik qobiliyati. – Toshkent: O‘qituvchi, 1991. 40 bet.
3. Maltseva, K.V. O‘quvchilarning og‘zaki nutqini rivojlantirish. - Kiev, 1987 yil.
4. Guilford J.P. (1950) Creativity, *American Psychologist*, Volume 5, Issue 9, 444-454.
5. Ибрагимова Г.Н. Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш. / Монография. – Т.: “Фан ва технологиялар”, 2016. – Б. 77.
6. Mukhtoralievna, Z. S. ., & Tavakkalovna, A. G. . (2022). History of Information Technologies in Education. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 359-363.
7. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58–64.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz